

TENGLAMA VA UNI O`RGATISH METODIKASI

Rasulova Farida Farhodjon qizi

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Nabijonova Feruza Valijon qizi

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilariga matematika darslarida tenglama mavzusini o`rgatish metodikasi va bosqichlari haqida so`z borgan.

Kalit so`zlar: tenglama, tengsizlik, taqqoslash, noma'lum, bir o`zgaruvchilik tenglamalar, o`zgaruvchi.

УРАВНЕНИЕ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассказывается о методике и этапах преподавания предмета уравнений на уроках математики учащимся начальной школы.

Ключевые слова: уравнение, неравенство, сравнение, неизвестное, уравнения с одной переменной, переменная.

EQUATION AND METHODOLOGY OF ITS TEACHING

Abstract. This article talks about the methodology and stages of teaching the subject of equations in mathematics classes to elementary school students.

Key words: equation, inequality, comparison, unknown, one-variable equations, variable.

Tenglama bu ikki yoki undan ortiq ifodaning o`zaro bog`langanligini ifodalovchi matematik tenglik hisoblanadi.

Tenglamalar haqida so`z borganda O`rta Osiyolik matematik al-Xorazmiyning asarlari yodga tushadi. Chunki o`zining «Al-jabr» va «val muqobala» asarida tenglamalarga oid ko`plab fikrlar yozib qoldirgan.

Masalan, «Al-jabr» va «val muqobala» atamallari o`ng va chap tomonlarida musbat hadlar bo`lgan tenglamaga keltirishga imkon beruvchi eng oddiy va asosiy usullarni bildiradi. Al-jabr-amali (so`zma-so`z-taqqoslash, qiyoslash) tenglamaning chap va o`ng qismlarida o`xshash hadlarni ixchamlashdan iborat va tenglamani qulay ko`rinishga keltirish maqsadga ega.

Algebra uchun katta ilmiy yutuq – bu ko`rish va yozish uchun qulay harfiy belgilashlarning kiritilishidir. Hozirgi zamon harfiy belgilashlarning kiritilishidir. Hozirgi zamon harfiy belgilashlar sekin-asta yaratilgan. XI asrda arab matematigi al-Karxiy ba`zi algebraik miqdorlar uchun maxsus belgilar kiritgan, noma'lumni maxsus belgi bilan ifodalagan.

Birinchi darajali tenglamalarga Al-Xorazmiy ham katta e`tibor bergan, bunday tenglamalarni yechish uchun o`zining «Al-jabr» va «val muqobala» usulini qo`llagan.

XIII asrda yevropalik matematiklarda birinchi darajali tenglamalarning nazariyasi O`rta Osiyolik matematiklardagi kabi holatda bo`lgan edi. Masalan, italyan matematigi o`zining «Abak to`g`risidagi kitob» asarida Al-Xorazmiy kabi birinchi darajali tenglamalarni yechish uchun qoidalarni beradi, ya`ni mohiyatdan «tiklash» usulini qo`llaydi.

Birinchi darajali tenglamalarni yechishning keyingi rivoji belgilashlarni yaxshilash va hozirgi zamon ko`rinishiga keltirish yo`nalishida bordi.

Kvadrat tenglamalar nazariyasini al-Xorazmiy keng ravishda ishlab chiqdi va kvadrat tenglamalarning olti turini tekshirdi.

Bu tenglamalarning har biri uchun soʻzlar bilan (u harfiy belgilashlardan foydalanmagan) al-Xorazmiy uning maxsus yechish qoidasini bayon etgan.

Tenglamalardan matematikaning barcha nazariy va amaliy sohalarida hamda fizika, biologiya va boshqa ijtimoiy fanlarda foydalaniladi.

Tenglamada bir yoki undan ortiq nomaʼlum qiymat boʻladi va ular oʻzgaruvchilar yoki nomaʼlumlar deb ataladi. Nomaʼlumlar odatda harflar yoki boshqa belgilar bilan ifodalanadi.

Tenglamalar ulardagi oʻzgaruvchilar soniga qarab nomlanadi. Masalan, bir nomaʼlum qatnashgan tenglamalar bir oʻzgaruvchili tenglama, ikki nomaʼlum qatnashgan tenglamalar ikki oʻzgaruvchili tenglamalar deb ataladi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga tenglama mavzusini oʻrgatish 1-sinfdanoq boshlanadi. Biroq ularga aynan shu koʻrinish tenglama deyiladi degan tushunchalar aytilmaydi. Faqatgina oʻzgaruvchi qatnashgan ifodalar ustida amallar yechtirib boriladi.

Oʻzgaruvchi qatnashgan ifoda bu maʼlum bir ifodada nomaʼlum qatnashgan haddir. Oʻzgaruvchi lotin alifbosining istalgan harflari yordamida yoki belgilar orqali ham ifodalanishi mumkin.

1-sinfda oʻzgaruvchi qatnashgan ifodadan foydalaniladi.

Masalan, boʻsh katakchalar, har xil gulchalar yoki boshqa bir belgilar orqali berilgan boʻlishi mumkin.

2-sinfdan boshlab Tenglamalar nomli mavzu oʻrgatilib boriladi. Unda oʻquvchilarga tenglama koʻrinishi tushuntiriladi. $x+2$, $y-5$, $a+3$, $a+b$ kabilar tenglama ekanligi aytiladi. Lekin tenglamalar ustida amallar yechilmaydi.

3-sinfda esa tenglamalar mavzusi keng koʻlamda yoritiladi. Tenglamaning mohiyati, xossalari, yechish usullari, qonun-qoidalari, ular ustida amallar oʻrgatilib boradi. 4-sinfda bu berilgan bilimlar kengaytiriladi.

Boshlangʻich sinflarda faqatgina bir oʻzgaruvchili tenglamalar ustida arifmetik amallar bajartiriladi holos. Ikki va undan ortiq oʻzgaruvchi qatnashgan tenglamalar bilan oʻquvchilar yuqori sinflarda tanishadilar.

Oʻquvchilar tenglamalarni yaxshi oʻzlashtirish bilan bir necha ish bilan javobi topiladigan masalalarni oson yechishga koʻnikma hosil qilib boradilar.

Masalan, "Savatda bir necha anor bor edi. Boʻgʻdan yana 17 ta anor uzib kelib savatga solingandan keyin savatdagi anorlar 32 ta boʻdi. Avval savatda nechta anor boʻlgan?". Oldin bu masalani qisqacha shartini tuzib oladilar: 1) oldin savatdagi anorlar sonini x bilan belgilab olishadi; 2) savatdagi anorlar va yana terib kelib qoʻshilgan anorlar sonini $(x+17)$ deb olinadi; 3) barchasi 32 ta boʻladi va tenglama quyidagicha tuziladi: $x+17=32$. Bor edi-? ta anor Uzib kelindi-17 ta anor Boʻldi-32 ta anor. Masalani tenglama usuli bilan yechishga oʻquvchining taxminiy mulohazalari: savatdagi anorlar sonini x bilan belgilasak, uzib kelingan anorlar 17ta, barchasi 32 ta boʻldi va savatda qancha anor boʻlgan?

Demak, masalaning shartiga koʻra tenglama tuzib ishlaymiz. Yechish: $x+17=32$ $x=32-17$ $x=15$ demak, savatda 15 ta anor boʻlgan. Oʻquvchilar uchun eng qiyin vaziyat nomaʼlumni toʻgʻri oʻrinda ishlatib, tenglamani toʻgʻri tuzishdir. Oʻquvchilarda tushunchalar hosil boʻlishi uchun shunga oʻxshash masaladan yana birini tushuntirgan holda ishlab koʻrsatamiz: Masala: Voleybol toʻgaragida 17 nafar oʻgʻil bola va bir necha qiz bolalar bor edi. Toʻgarakka yana 8nafar qiz bola qoʻshib olinganidan keyin qizbolalar soni oʻgʻil bolalar sonidan 4 nafar kam boʻldi. Voleybol

to'garagida qancha qiz bola bo'lgan? 1) o'g'il bolalar 17nafar; 2) bir necha qiz bolalarni x bilan belgilaymiz; 3) to'garakka yana 8 nafar qiz qo'shildi; 4) qiz bolalar soni o'g'il bolalar sonidan 4 nafar kam. Tenglama quyidagicha tuzib olinadi: Yechish: $x+8-4=17$ $x+4=17$ $x=17-4$ $x=13$ ta Javob: Qizbolalar soni 13 nafar ekan. Shunday qilib boshlang'ich sinfning boshidan oxirigacha sonli tenglik va tengsizliklarni, tenglamalarni o'qitish, tenglamalar tuzib masalalar yechish jarayoni tizimli oddiydan murakkabga davom ettiriladi. 4-sinfda ko'p xonali sonlar bilan birgalikda to'rtta arifmetik amalga doir tenglamalarni yechishga o'rgatiladi. Buni amalga oshirishda har doim an'anaviy tarzda emas, balki noan'anaviy usulda ya'ni interaktiv metoddan foydalangan holda o'quvchilarga masalalarni yechishga o'rgatilsa, dars samaradorligi oshadi. Sababi didaktik o'yinlar va interaktiv metodlar o'quvchilarni darsga faolroq va diqqat bilan qatnashishiga muhim turtki bo'ladi.

REFERENCES

1. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHATLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(19), 366-372.
2. Nabijonova, F. (2022). Boshlang'ich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000006).
3. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(19), 180-184.
4. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. *ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО "Институт управления и социально-экономического развития"*, (10), 90-92.
5. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. *Мировая наука*, (10 (67)), 38-41.
6. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 32-36.
7. Feruza, N. (2023). DARS JARAYONIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. *IQRO JURNALI*, 2(2), 542-552.
8. Nabijonova, F. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIGA GEOMETRIK ELEMENTLARNI O'RGATISH METODIKASI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 402-408.
9. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
10. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
11. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
12. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.

13. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
14. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.